

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 7, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 7, ISSUE 4

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Абзалова Шахноза Рустамовна
тиббиёт фанлари номзоди, доцент,
Тошкент Педиатрия тиббиёт институти.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Гулямов Суръат Сандвалневич

*тиббиёт фанлари доктори, профессор Тошкент педиатрия
тиббиёт институти Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректор. ORCID ID: 0000-0002-9444-4555*

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Раббимова Дилфуза Таштемировна

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Болалар касалликлари
пропедевтикаси кафедраси мудири.
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Ярмухамедова Саодат Хабибовна

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Ички касалликлар пропедевтикаси
кафедраси мудири, ORCID ID: 0000-0001-5975-1261*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Тураев Феруз Фатхуллаевич

*тиббиёт фанлари доктори, ортирилган юрак
нуқсонлари бўлими, В.Ваҳидов номидаги Республика
ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920*

Худанов Бахтинур Ойбутаевич

*тиббиёт фанлари доктори,
Ўзбекистон Республикаси Инновацион
ривожланиш вазирлиги бўлим бошлиғи*

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. ORCID ID: 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касалликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Эшқобилов Тура Жураевич

*тиббиёт фанлари номзоди, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Суд тиббиёти ва патологик
анатомия кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221*

Рахимов Нодир Махамматқулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Абзалова Шахноза Рустамовна
кандидат медицинских наук, доцент, Ташкентский
педиатрический медицинский институт.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпитала Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Гулямов Суръат Саидвалиевич

доктор медицинских наук., профессор Проректор по научной
работе и инновациям в Ташкентском педиатрическом
медицинском институте. **ORCID ID:** 0000-0002-9444-4555

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Раббимова Дилфуза Таштемировна

кандидат медицинских наук, доцент, заведующая
кафедрой Пропедевтики детских болезней Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Ярмухамедова Саодат Хабибовна

кандидат медицинских наук, доцент, заведующая
кафедрой Пропедевтики внутренних болезней Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5975-1261

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Абборович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Тураев Феруз Фатхуллаевич

доктор медицинских наук, главный научный с
трудник отделения приобретенных пороков сердца
Республиканского специализированного центра
хирургии имени академика В.Вахидова.
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920

Худанов Бахтинур Ойбутаевич

доктор медицинских наук, Министерство
Инновационного развития Республики Узбекистан

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и пропедевтики детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Эшкobilов Тура Жураевич

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Судебной
медицины и патологической анатомии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Abzalova Shaxnoza Rustamovna
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Gulyamov Surat Saidvalievich

*Doctor of Medical Sciences, Professor Tashkent Pediatric
Medical Institute Vice-Rector for Research and Innovation.
ORCID ID: 0000-0002-9444-4555*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Rabbimova Dilfuza Tashtemirovna

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Yarmukhamedova Saodat Khabibovna

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Propaedeutics of Internal
Medicine, Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0001-5975-1261*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidamir Saidov

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Turaev Feruz Fatkhullaevich

*MD, DSc, Department of Acquired Heart Diseases,
V.Vakhidov Republican Specialized Center Surgery
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920*

Khudanov Bakhtinur Oybutaevich

*Associate professor of Tashkent State Dental Institute,
Ministry of Innovative Development
of the Republic of Uzbekistan*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Eshkobilov Tura Juraevich

*candidate of medical Sciences, associate Professor
of the Department of Forensic medicine and pathological
anatomy of the Samarkand state medical University
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Zebiniso A. Nasirova, Malika Ya. Aliyeva**
THE ROLE OF HORMONE REPLACEMENT THERAPY IN PATIENTS
WITH PREMATURE OVARIAN INSUFFICIENCY.....10
2. **Sitora Turoпова, Zebiniso A. Nasirova**
MODERN ASPECTS OF ABDOMINAL DELIVERY (Literature review).....16
3. **Parvina Rasulova, Zebiniso A. Nasirova**
MODERN ASPECTS OF PATHOLOGICAL WEIGHT GAIN DURING
PREGNANCY (Literature review).....22
4. **Shahlo A. Rustamova, Nargiza Kh. Vafokulova**
INDICATIONS FOR CAESAREAN SECTION IN PREGNANT WOMEN
IN SAMARKAND REGION AND ITS IMPACT ON THE INTESTINAL
MICROFLORA IN NEWBORNS.....29

ALLERGOLOGY AND IMMUNOLOGY

5. **Hamida R. Ibrakhimova, Ruslan R. Nurullaev**
DESCRIPTION OF THE STATUS OF CYTOKINES IN ADULTS AND CHILDREN
WITH A PRONOUNCED ALLERGIC BACKGROUND OF PARASITIC DISEASES.....37
6. **Feruza A. Mustafayeva**
RESULTS OF THE STUDY OF WOMEN'S IMMUNE SYSTEM IN
INFECTIOUS DISEASES OF SMALL BELLY ORGANS.....43
7. **Zilola A. Rajabova, Nazokatkhon Sh. Abdullaeva, Kodirzhon T. Boboev, Timur R. Alimov**
PRIMARY IMMUNODEFICIENCY: MODERN CONCEPTS, STATE OF
THE PROBLEM AND PROSPECTS.....50
8. **Mashrab Yusupov, Zhasur A. Rizaev, Shukhrat X. Ziyadullaev**
THE VALUE OF CYTOKINES IN CHILDREN WITH ESCHERICHIOSIS.....58
9. **Ziyaviddin Z. Khakimov, Alisher K. Rakhmanov, Nodira B. Bekova**
INFLUENCE OF CALCIUM CHANNEL ANTAGONISTS ON
THE DEVELOPMENT OF ADJUVANT ARTHRITIS IN RATS.....64
10. **Yuliana Yu. Assesorova**
BETA-THALASSEMIA: THE STATE OF THE PROBLEM AND PROSPECTS
(REVIEW).....72

PEDIATRIC SURGERY

11. **Sardor J. Kamolov, Farkhod Sh. Mavlyanov**
DIAGNOSIS AND TREATMENT OF EMERGENCY ABDOMINAL
PATHOLOGY AT THE PRESENT STAGE.....80
12. **Madamin M. Madazimov, Ziyoviddin D. Isomiddinov, Muhammadyahyo G. Teshaboev**
STUDY OF THE LONG-TERM RESULTS OF THE TREATMENT
OF SCARED DEFORMITIES IN THE LARGE JOINTS OF THE
LEG AFTER BURN IN CHILDREN.....85

MORPHOLOGY

13. **Nigora Kh. Asadova**
WHITE MONGREL RATS.....90

14. **Payzilla Urinbayev, Sherzod Eranov, Tura Eshkobilov, Nurali Eranov**
MORPHOLOGICAL SUBSTANTIATION OF CAPSULOPLASTY OF THE ANNULAR LIGAMENT IN OLD ANTERIOR-MEDIAL DISLOCATIONS OF THE RADIAL HEAD IN CHILDREN.....96
15. **Farida M. Khamidova, Jasur M. Ismoilov**
STAGES OF DEVELOPMENT AND MORPHOFUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF BRONCH GLANDS IN CHILDREN WITH PRENATAL ONTOGENESIS AND LUNG PATHOLOGY.....104

NARCOLOGY

16. **Bobir T. Turaev**
INFLUENCE OF SOCIAL FACTORS ON INDIVIDUALS WITH DOMESTIC ALCOHOL PROBLEM DURING THE COVID-19 PANDEMIC.....113

NEUROLOGY

17. **Marguba Sh. Ismatova**
PHYSIOLOGICAL FEATURES OF A CORPUS CALLOSUM.....118
18. **Shoxrux Sh. Fatxullaev, Mukaddaskhon A. Khamrakulova**
METHODS OF FUNCTIONAL INVESTIGATION OF VIBRATION DISEASE IN MINING INDUSTRY WORKERS.....122

ONCOLOGY

19. **Jurabek A. Abdurakhmonov, Nodir M. Rahimov, Shakhnoza Sh. Shakhanova**
MODERN VIEW ON ASCITE IN OVARIAN CANCER.....130
20. **Shakhnoza Niyozova, Sergey Kamishov**
TARGETED THERAPY IN THE TREATMENT OF PATIENTS METASTATIC COLORECTAL CANCER.....140
21. **Djamila Sh. Polatova, Ahmad Yu. Madaminov, Nodir M. Rahimov**
SIGNIFICANCE OF EXPRESSION OF PD-L1 AND P53 PROTEINS IN HUMAN PAPILLOMAVIRUS-ASSOCIATED OROPHARYNGEAL SQUAMOUS CELL CARCINOMA.....144
22. **Nodir M. Rahimov, Shakhnoza Sh. Shakhanova, Alisher A. Khakimov, Tatyana Yu. Kalyuta, Marina G. Velikanova, Alexander Korolev**
EFFICIENCY OF RADIOTHERAPY TREATMENT IN PATIENTS WITH BONE METASTASES OF PROSTATE CANCER AND RENAL-CELL CANCER.....152

OTORHINOLARYNGOLOGY

23. **Muhammad A. Bekmurodov, Gayrat U.Lutfullayev**
PATHOGENESIS AND TREATMENT FEATURES OF NASAL BLEEDING.....160

OPHTHALMOLOGY

24. **Dilfuza Z. Jalalova, Abdumalik A. Hadjimetov**
EVALUATION OF MARKERS OF ENDOTHELIAL FUNCTION IN TEAR FLUID IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSIONANNOTATION.....169
25. **Khalidjon M. Kamilov, Nigora N. Gaybullaeva**
OPTIMIZATION OF METHODS FOR EARLY DIAGNOSIS OF OPEN-ANGLE GLAUCOMA IN PRIMARY HEALTHCARE.....174

26. **Nodira Yangieva, Feruza Mirbabaeva**
ANALYSIS OF INDICATORS OF PRIMARY AND GENERAL INCIDENCE OF AGE-RELATED MACULAR DEGENERATION IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN FOR THE PERIOD 2010-2019.....180
27. **Botir U. Tokhtaev, Amin A. Yusupov, Temur T. Saidov**
THE ROLE AND PLACE OF LASER METHODS IN THE COMPLEX TREATMENT OF OPEN-CORUS GLAUCOMA.....186

PEDIATRICS

28. **Rustam Kh. Sharipov, Nodira A. Rasulova**
ASSESSMENT OF FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF RICKETS AND THE CONSEQUENCES OF PERINATAL DAMAGE TO THE NERVOUS SYSTEM IN YOUNG CHILDREN.....193
29. **Nodira A. Khamidova**
INTERRELATION BETWEEN THE NERVOUS AND IMMUNE SYSTEMS IN CHILDREN WITH RHEUMATOID ARTHRITIS (literature review).....200

REHABILITOLOGY AND SPORTS MEDICINE

30. **Mohinur I. Ismatova**
ANTHROPOMETRIC CHANGES IN SPECIFICITY IN ATHLETES ENGAGED IN RHYTHMIC GYMNASTICS.....210
31. **Yokutkhon Kamalova**
CHARACTERISTICS OF THE COMPONENT COMPOSITION OF THE BODY OF REPRESENTATIVES OF GAMING SPORTS AND SINGLE COMBAT.....214
32. **Sardor M. Makhmudov, Olga A. Kim**
ASSESSMENT OF THE NUTRITIONAL STATUS OF YOUNG PEOPLE ON THE BASIS OF BIOPEDANCEMETRY.....219
33. **Maftuna Z. Ravshanova**
EARLY REHABILITATION OF ATHLETES WITH ANKLE JOINT INJURY BY VARIOUS RECOVERY METHODS.....225
34. **Zilola F. Mavlyanova, Malika Sh. Ibragimova, Zhakhongir B. Tokhtiev**
STUDY OF MORPHOFUNCTIONAL STATUS AND ITS FEATURES IN ATHLETES ENGAGED IN KURASH.....232

STOMATOLOGY

35. **Afzal S. Abdullaev, Aziz S. Kubayev, Jasur A. Rizaev**
EXCITABILITY THRESHOLD IN NEURITIS OF THE LOWER ALVEOLAR NERVE.....238
36. **Mekhriniso K. Kamalova, Nigina A. Sadullayeva**
A MODERN APPROACH TO SURGICAL TREATMENT OF FRACTURES OF THE ZYMATOMAXANDILLARY COMPLEX.....246
37. **Jasur A. Rizaev, Irina R. Aghababyan**
ASSOCIATION OF PERIODONTAL DISEASES WITH ACUTE CORONARY SYNDROME.....252
38. **Jasur A. Rizayev, Malika Sh. Akhrorova**
ASSESSMENT OF CHANGES IN THE ORAL CAVITY AND MUCOSAL FLOOR IN PATIENTS WITH COVID-19.....263

39. **Dildora A. Rustamova, Jasur Alimdjanovich Rizaev**
THE STUDY OF MARKERS OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN PATIENTS WITH SYSTEMIC VASCULITIS AFTER CORONAVIRUS INFECTION.....270
40. **Nodira Sh. Nazarova, Lola T. Mirzakulova**
EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF MUCOPOLYSACCHARIDES IN NORMALIZING METABOLIC PROCESSES IN PERIODON TISSUES.....277

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

41. **Sayit I. Indiaminov, Aziza E. Davranova**
THE SEVERITY OF HEALTH CAUSE IN CHILDREN WITH BLUNT INJURIES OF THE EYEBALL AND ITS ADDITIONS.....287
42. **Sayit I. Indiaminov, Khasan N. Abdumuminov**
DEFECTS OF THE STRUCTURE OF THE CHEST AND ABDOMEN IN CYCLISTS DURING ROAD TRAFFIC ACCIDENTS.....295
43. **Iskandar B. Shopulatov, Sayit I. Indiaminov**
FORENSIC AND SOME CLINICAL ASPECTS OF WRIST BONE FRACTURES.....304

THERAPY

44. **Farida V. Khudoikulova, Zilola F. Mavlyanova**
NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE, MODERN VIEWS.....310
45. **Eleonora N. Tashkenbaeva, Abdumalik I. Mukhiddinov, Gulnora A. Abdieva, Dilrabo D. Xaydarova, Barchinoy M. Togayeva**
CLINICAL FEATURES OF THE COURSE AND DEVELOPMENT OF ARTERIAL HYPERTENSION WITH THE RISK OF CARDIOVASCULAR COMPLICATIONS IN COVID-19.....318
46. **Abdumalik I. Mukhiddinov, Eleonora N. Tashkenbaeva, Gulnora A. Abdieva, Dilrabo D. Xaydarova, Barchinoy M. Togayeva**
FEATURES OF THE CLINICAL COURSE AND MODERN DIAGNOSIS OF HYPERTENSION IN COMORBIDITY WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE IN PATIENTS WITH COVID-19.....326
47. **Gulchehra R. Yuldasheva, Dilfuza A. Inoyatova**
FEATURES OF THE COURSE OF CHRONIC PANCREATITIS WITH METABOLIC SYNDROME.....333

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

48. **Sadulla Ibragimov, Nurali Eranov, Sherzod Eranov**
KNEE ARTHROSCOPY AND RESULTS OF ARTHROSCOPIC MENISCECTOMY....338
49. **Sharof M. Davirov, Payzulla U. Urinboyev**
LENGTHENING OF THE TIBIA WITH EXTENSIVE BONE DEFECTS USING THE ILIZAROV APPARATUS USING A NEW DISTRACTION DEVICE.....343

UROLOGY

50. **Iskandar S. Allazov**
THE OPTIMUM OPTION FOR ACCESS TO THE SCROTOUM ORGANS DURING SCROTOTOMY.....353
51. **Khasan S. Allazov, Yusuf N. Iskandarov, Iskandar S. Allazov, Firdavs M. Tuxtayev**
EPITSISTOKUTANEOSTOMIYA.....361

52. **Raykhana R. Sakhatalieva, Razhabboy I. Isroilov, Mavlyuda A. Mamatalieva**
LEVEL OF EXPRESSION OF ANTI APOPTOSIS PROTEIN BCL-2 IN BLADDER
LEUKOPLAKIA.....366

SURGERY

53. **Ismoil A. Arziev**
SURGICAL TREATMENT OF BILE PERITONITIS AS A COMPLICATION OF ACUTE
DESTRUCTIVE CHOLECYSTITIS.....372
54. **Akhmadjon S. Babajanov, Alisher F. Zayniev, Jurabek I. Alimov**
THE CURRENT STATE OF THE PROBLEM OF DIAGNOSIS OF THYROID NODULES
(literature review).....379
55. **Zafar B. Kurbaniyazov, Kosim E. Rakhmanov, Sanjar A. Anarboev, Furkat O. Mizamov**
EXPERIMENTAL - MORPHOLOGICAL AND CLINICAL SUBSTANTIATION
OF CHEMOTHERAPY IN THE PREVENTION OF RECURRENT
LIVER ECHINOCOCCOSIS.....387
56. **Saydinjon B. Makhmudov, Akhmadjon S. Babajanov, Ulugbek A. Sherbekov, Diyor Sh. Abdurakhmanov**
SELECTION CRITERIA FOR HERNIOALLO- AND ABDOMINOPLASTY BASED ON
THE RESULTS OF HERNIOABDOMINOMETRY.....395
57. **Gayrat E. Mirzabaev, Dilshod M. Khakimov, Akram K. Botirov, Akhmadillo Z. Otakuziev, Zhokhongir A. Botirov**
PULMONARY EMBOLISM AND THE ROLE OF THE BLOOD CLOTTING SYSTEM IN
ACUTE CALCULOUS CHOLECYSTITIS ON THE BACKGROUND OF OBESITY.....401
58. **Dilshod M. Khakimov, Gayrat E. Mirzabaev, Akram K. Botirov, Akhmadillo Z. Otakuziev, Zhokhongir A. Botirov**
SURGICAL TACTICS IN ACUTE CALCULOUS CHOLECYSTITIS ON THE
BACKGROUND OF OBESITY, TAKING INTO ACCOUNT THE COAGULATION AND
ANTISERUM SYSTEM OF THE BLOOD.....408
59. **Bakhtiyor Z. Khamdamov, Ilkhom B. Khamdamov, Alisher B. Khamdamov, Abdukhamit S. Toirov, Akhmadjon S. Babajanov**
LASER PHOTODYNAMIC THERAPY AS A METHOD OF TREATMENT OF RESIDUAL
CAVITY AFTER LIVER ECHINOCOCCECTOMY.....416
60. **Abdurakhim A. Avazov, Ishnazar B. Mustafakulov, Yokubjon Э. Khursanov, Zilola A. Dzhuraeva**
METHODS OF EARLY SURGICAL TREATMENT OF BURNS.....423
61. **Ishnazar B. Mustafakulov, Khushvakt A. Umedov, Abduraim A. Avazov, Zilola A. Jurayeva**
«DAMAGE CONTROL» TACTICS IN SURGERY OF COMBINED ABDOMINAL
TRAUMA.....428

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

62. **Rizaev A. Jhasur, Makhmonov S. Lutfulla, Gadaev G. Abdugaffor, Turakulov I. Rustam**
ASSESSMENT OF EXTERNAL FACTORS INVOLVED IN PREDICTION OF IRON
DEFICIENCY ANEMIA ASSOCIATED WITH HELICOBACTER PYLORI.....436

УДК: 612.03.15-08

МУСТАФАЕВА Феруза Абуловна
Бухоро Давлат тиббиёт институти

КИЧИК ЧАНОҚ АЪЗОЛАРИ ЯЛЛИҒЛАНИШ КАСАЛЛИКЛАРИДА АЁЛЛАР ИММУН ТИЗИМИ КЎРСАТКИЧЛАРИНИ ЎРГАНИШ НАТИЖАЛАРИ

For citation: Mustafayeva Feruza Abulovna. Results of the study of women's immune system in infectious diseases of small belly organs. Journal of Biomedicine and Practice. 2022, vol. 7, issue 4, pp. 43-49

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7027188>

АННОТАЦИЯ

Кичик чаноқ аъзолари яллиғланиш касаллиги аёллар иммун тизими кўрсаткичларини ўрганиш, унинг натижаларини таҳлил қилишдан иборат. Аниқланишича, Т-лимфоцитлар камайиши бемор аёллар иммун тизимида Т-иммунодефицит ривожланганлигини кўрсатди; CD4+-хужайраларнинг назорат гуруҳига нисбатан ишонарли пасайиши ва CD8+-хужайраларнинг ишонарли равишда кўпайиши иммун тизими фаолиятида сезиларли зўриқиш борлигидан далолат берди. CD25+- ва CD95+-хужайралар нисбий ва мутлоқ миқдорлари турли йўналишларда ўзгарди. CD16+-хужайралар ўртача миқдори 1,93-2,02 мартага ишонарли ошиши ушбу хужайраларнинг иммун жавобда ўрни катталигини кўрсатди. КЧАЯК ташхисланган аёлларда CD38+-ва CD23+-хужайралар нисбий ва мутлоқ миқдорлари назорат гуруҳи кўрсаткичларидан ишонарли юқори бўлди, ушбу тафовут нисбий миқдорларда 1,27 ва 1,86 мартага, мутлоқ параметрлар бўйича 1,21 ва 1,78 мартага тенг бўлди.

Калит сўзлар: кичик чаноқ аъзолари яллиғланиш касалликлари, аёллар иммун статуси, иккиламчи иммунодефицит.

МУСТАФАЕВА Феруза Абуловна

Бухарский государственный медицинский институт

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ ЖЕНЩИН ПРИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ МАЛЫХ ОРГАНОВ ЖЕКАЛА

АННОТАЦИЯ

Воспалительное заболевание органов малого таза - исследование иммунной системы женщины, анализ его результатов, обнаружено, что снижение Т-лимфоцитов свидетельствует о развитии Т-иммунодефицита в иммунной системе больных женщин; Значительное снижение количества клеток CD4 + по сравнению с контрольной группой и достоверное увеличение количества клеток CD8 + показали значительное повышение активности иммунной системы. Относительные и абсолютные количества CD25 + - и CD95 + - клеток варьировали в разных направлениях. Значительное увеличение среднего числа CD16 + -клеток на 1,93–2,02 показало

значительное увеличение роли этих клеток в иммунном ответе. У женщин с диагнозом воспалительное заболевание органов малого таза относительное и абсолютное количество клеток CD38 + и CD23 + было значительно выше, чем в контрольной группе, в 1,27 и 1,86 раза выше относительных значений и в 1,21 и 1,78 раза выше абсолютных значений, соответственно.

Ключевые слова: воспалительные заболевания органов малого таза, женский иммунный статус, вторичный иммунодефицит.

MUSTAFAYEVA Feruza Abulovna
Bukhara State Medical Institute

RESULTS OF THE STUDY OF WOMEN'S IMMUNE SYSTEM IN INFECTIOUS DISEASES OF SMALL BELLY ORGANS

ANNOTATION

Inflammatory disease of the small pelvic organs is the study of the immune system of women, the analysis of its results. It was found that the decrease in T-lymphocytes showed the development of T-immunodeficiency in the immune system of sick women; A significant decrease in CD4 + cells relative to the control group and a reliable increase in CD8 + cells showed a significant increase in immune system activity. The relative and absolute amounts of CD25 + - and CD95 + - cells varied in different directions. A significant increase in the mean number of CD16 +-cells by 1.93-2.02 showed a significant increase in the role of these cells in the immune response. In women diagnosed with pelvic inflammatory disease, the relative and absolute amounts of CD38 + and CD23 + cells were significantly higher than in the control group, with 1.27 and 1.86 times the relative values and 1.21 and 1.78 times the absolute values, respectively.

Keywords: inflammatory diseases of the small pelvic organs, female immune status, secondary immunodeficiency.

Кичик чанок аъзолари яллиғланиш касалликлари (КЧАЯК) - аёл репродуктив тракти юқори қисмлари касалликлари гуруҳи бўлиб, мустақил нозологик бирликлардан иборат. Уларга эндометрит, сальпингит, оофорит, тубо-оварил абсцесс ва чанок перитонитлари киради[4, 9, 14]. Аёл қин микроорганизмларининг *Lactobacillus spp* ва *Bifidobacterium spp*. лардан ташқари бошқа барча вакиллари яллиғланиш жараёнида иштирок этади [1].

Кейинги йилларда дунёнинг барча мамлакатларида КЧАЯК учраш даражасинининг кўпайиши қайд қилинмоқда. Буюк Британияда охириги 10 йилда 20-24 ёшли КЧАЯК кузатилган аёллар сони 1,5 мартага ошган, пасайиш тенденцияси бўлса кузатилмаяпти. Ривожланаётган мамлакатларда КЧАЯК жинсий йўл билан юқадиган касалликларнинг 94% игача етиши кўрсатиб берилган [12].

РФ да КЧАЯК гинекологик патологиянинг 28-34% ини ташкил этади. Замонавий тиббиётнинг ривожланиб боришига қарамай улар камайиш тенденцияси кузатилмаяпти. Кўпайиш сабабларига жинсий йўл билан юқувчи касалликлар (60%), бачадон ичи контрацептивлари, абортлар (30%), бачадон ичи ташхисий ва даво муолажалари (20%) мисол бўлади[2, 5].

Иммун тизими организмнинг патологик ўзгаришларга олиб келиши мумкин бўлган ташқи ва ички омиллардан махсус ва махсус бўлмаган резистентлигини таъминлаши маълум[3, 6, 8, 13].

Турли даражадаги патогенликка эга ҳар хил кўзғатувчилар КЧАЯК келтириб чиқаришини эътиборга олсак, унда иммун тизими бу антиген стимуляциясига турлича жавоб қайтариши аён бўлади. Бундан ташқари, баъзи ҳолларда мазкур йирингли-яллиғланиш касалликлари кўзғатувчилари микроорганизмлар ассоциацияси кўринишида ҳам учраши мумкин, бу ҳолат ушбу касаллик кечиши ва давосини қийинлаштиради[7, 10, 11].

Мақсад кичик чанок аъзолари яллиғланиш касалликларида аёллар иммун тизими кўрсаткичларини ўрганиш, унинг натижаларини талкин ва таҳлил қилишдан иборат.

Материал ва усуллар. Жами 102 нафар фертил ёшдаги (19-49 ёш) Бухоро вилоятининг шаҳар ва қишлоқларида яшовчи аёллар тадқиқотларга жалб қилинди. Уларнинг барчаси Бухоро шаҳар туғруқ комплекси гинекология бўлимида даволанганлар бўлди. Назорат гуруҳига соғлом аёллар киритилди, уларда охириги 6 ойда КЧАЯК аломатлари кузатилмаганига ишонч ҳосил қилинди.

Бемор аёлларга қуйидаги клиник ташҳислар қўйилган: икки томонлама ўткир сальпингоофорит (36,3%, n=37); икки томонлама ўткир сальпингит (17,6%, n=18); ўнг томонлама ўткир сальпингоофорит (15,7%, n=16); ўнг томонлама ўткир сальпингит (8,8%, n=9); чап томонлама ўткир сальпингоофорит (10,8%, n=11); чап томонлама сальпингит (10,8%, n=11).

Соғлом ва бемор аёллар организм иммун тизими ҳолати CD-дифференцияловчи ва фаоллаштирувчи антигенлар экспрессияси бўйича ўтказилди. Имунокомпетент хужайраларнинг қуйидаги маркёрлари аниқланди: CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD23+, CD25+, CD38+, CD71+, CD95+-лимфоцитлар. CD рецепторлар экспрессияси “Сорбент” МЧЖ (РФ) томонидан ишлаб чиқарилган LT серияли моноклонал антителолар ёрдамида розетка ҳосил қилиш реакциясида ёрдамида Гариб Ф.Ю. методи (1995) бўйича амалга оширилди. Барча тадқиқотлар ЎзР ФА Иммунология ва инсон геномикаси институтида амалга оширилди.

Олинган натижалар статистик ишлови анъанавий вариацион статистика усуллари ёрдамида амалга оширилди.

Олинган натижалар ва муҳокама. Тадқиқот давомида олинган натижалар шуни кўрсатдики, КЧАЯК билан касалланган аёллар қонида лейкоцитларнинг умумий сони назорат гуруҳидаги соғлом аёллардан олинган маълумотларга нисбатан 1,19 марта кўп бўлди (1-жадвал).

1-жадвал

КЧАЯК билан оғриган аёлларда иммунологик параметрларнинг қийсий кўрсаткичлари, M±m

Кўрсаткичлар	Назорат, n=15	КЧАЯК, n=102
Лейкоцитлар, 10 ⁹ /л	5952±61	7071±107*↑
Лимфоцитлар, %	29,86±1,07	24,05±1,08*↓
Лимфоцитлар, 1 мклқонда	1777±65	1701±116↔
CD3+-хужайралар, %	61,42±1,35	46,20±0,39*↓
CD3+-хужайралар, 1 мклқонда	1091±88	786±45*↓
CD4+-хужайралар, %	30,56±0,60	28,32±0,41*↓
CD4+-хужайралар, 1 мклқонда	543±39	482±48↔
CD8+-хужайралар, %	22,39±0,78	25,34±0,38*↑
CD8+-хужайралар, 1 мклқонда	398±51	431±44*↑
ИРИ, бирлик	1,36±0,01	1,12±0,01↓
CD71+-хужайралар, %	21,43±1,13	25,95±0,82*↑
CD71+-хужайралар, 1 мклқонда	381±73	441±95↔

Эслатма: * - назоратгуруҳимаълумотларига нисбатанфарқларишончилиги; ↑, ↓ - назоратгуруҳиганисбатанўзгаришларйўналиши; ↔ - ишончилиликмавжудэмас.

Тадқиқотлар натижалари шуни кўрсатдики, бемор аёлларда лимфоцитлар нисбий миқдори назорат гуруҳидаги маълумотларга нисбатан 1,24 мартага камайди ($P < 0,05$). Юзасида CD3+-хужайралар маркёрларини ташувчи лимфоцитларнинг нисбий ва мутлоқ миқдорининг ўрганилиши, улар назорат гуруҳидаги маълумотларга нисбатан ишончли ўзгарганлигини кўрсатди ($P < 0,05$). CD3+-хужайраларнинг нисбий ва мутлоқ кўрсаткичлари назорат гуруҳига нисбатан мос равишда 1,33 ва 1,39 марта камайди ($P < 0,05$).

КЧАЯК кузатилган бемор аёлларда CD4+-хужайраларнинг нисбий миқдори кам даражада, лекин назорат гуруҳининг маълумотларига нисбатан ишончли, 1,08 мартага камайди ($P < 0,05$). Лекин таққосланаётган гуруҳлар ўртасида бу хужайралар мутлоқ кўрсаткичлари бўйича ишончли фарқ аниқланмади ($P > 0,05$).

Т-хелпер/индукторлардан (CD4+-хужайралар) фарқли равишда Т-супрессорлар/цитотоксик лимфоцитлар (CD8+-хужайралар) ҳам нисбий, ҳам мутлоқ кўрсаткичлари бирдек ишончли ошди ($P < 0,05$). Беморларда нисбий кўрсаткичлар ишончли ўсиш 1,13 мартани ва мутлоқ маълумотларга нисбатан 1,08 мартаниташкил этди. Бизнинг ҳолатимизда бемор аёлларда ИРИ $1,12 \pm 0,01$ бирликка тенг бўлган бўлса, назорат гуруҳига киритилган соғлом аёлларда бу кўрсаткич $1,36 \pm 0,01$ бирликка тенг бўлди ($P < 0,001$). ИРИ нинг бемор аёлларда соғломларга нисбатан 1,21 марта камайганлиги иммун тизимида йирингли-яллиғланиш жараёни натижасида функционал зўриқиш борлигини билдирувчи мезон эканлигини кўрсатди.

Аниқланишича, CD71+-хужайралар нисбий миқдори бемор аёлларда соғломларга нисбатан 1,21 мартага ишонарли камайган ($P < 0,05$). Ишонарли даражада бўлмаса ҳам CD71+-хужайраларининг миқдорий кўрсаткичи ошганлиги кузатилди ($P > 0,05$).

Шундай қилиб, КЧАЯК кузатилган бемор аёллар организми иммун тизимида касаллик бошланиш даврида, стационарга тушган 1-2-кунларда қуйидаги ўзига хос хусусиятлар аниқланди: биринчидан, лейкоцитлар умумий миқдори назорат гуруҳи соғлом аёллари кўрсаткичларига нисбатан ишонарли юқори бўлди, бу ҳолат беморлар организмида бактериал этиологияли йирингли-яллиғланиш жараёни ривожланиши билан изоҳланди; иккинчидан, лимфоцитлар нисбий кўрсаткичлари пасайиши кузатилди, бу ҳолат организм иммун тизимида кўзғатувчиларнинг бевосита ва билвосита таъсири билан изоҳланди; учинчидан, Т-лимфоцитлар нисбий ва мутлоқ миқдорда камайиши Т-иммунодефицит ривожланганлигини кўрсатди; тўртинчидан, бемор аёлларда CD4+-хужайраларнинг назорат гуруҳига нисбатан статистик жиҳатдан ишонарли пасайиши ва CD8+-хужайраларнинг ишонарли равишда кўпайиши иммун тизими фаолиятида сезиларли зўриқиш борлигидан далолатдир; бешинчидан, ИРИ нинг назорат гуруҳи кўрсаткичларига нисбатан ишонарли даражада пасайиши иккиламчи иммунодефицит ривожланишининг асосий мезонларидан бири сифатида талқин этилди; олтинчидан, В-лимфоцитлар миқдори КЧАЯК кузатилган аёлларда назорат гуруҳи параметрларига нисбатан ишонарли равишда ошиши иммунокомпетент хужайраларнинг бирибири ўрнини тўлдириш учун ҳаракат қилиши билан изоҳланди. Иммун тизими компонентларидан бирининг камайиши бошқасининг кўпайишига олиб келиши беморлар иммун статусига баҳо бериб, таҳлил қилишида ҳисобга олиниши лозим.

Олинган натижалар шуни кўрсатдики, CD25+-хужайралар нисбий кўрсаткичи КЧАЯК кузатилган аёлларда соғлом аёлларга (назорат гуруҳи) нисбатан бирмунча ошган (2-жадвал). Бу аниқланган кўпайиш ўртача 1,17 мартани ташкил этиб, кўрсаткичлар бир биридан бемор аёллар томонга статистик жиҳатдан ишонарли силжигани билан тафовутланди ($P < 0,05$). Мутлоқ кўрсаткич таҳлил қилинганда нисбий параметрлар ўзгаришлари тенденцияси сақланиб қолди, яъни CD25+-хужайралар мутлоқ кўрсаткичи бемор аёлларда ўртача 1,12 мартага юқори бўлди ($P < 0,05$).

Аммо, CD95+-хужайралар бўйича тескари манзаранинг гувоҳи бўлди, бемор аёллар қонида ушбу хужайралар нисбий ва мутлоқ сонлари назорат гуруҳи аёллари кўрсаткичларига нисбатан ишонарли камайган ($P<0,05$).

Бизнинг тадқиқотларимизда КЧАЯК кузатилган аёллар периферик қонида CD16+-хужайралар нисбий миқдори соғлом аёллар шу параметрига нисбатан 2,02 мартага ишонарли ошгани аниқланди ($P<0,001$). Ушбу тенденция, табиийки, шу хужайраларнинг мутлоқ сони кўрсаткичларида ҳам кузатилди, беморларда соғломларга нисбатан кўпайган параметри 1,93 мартани ташкил этди. Бу кўрсаткичлар бир бирдан ишонарли равишда ($P<0,001$) тафовутлангани кўриниб турибди.

2-жадвал

КЧАЯК далимфоцитлар эрта фаоллашуви ва хужайралар апоптозга тайёргарлигини белгиловчи маркёрларни тутувчи лимфоцитлар ва табиий киллерлар параметрларнинг қиёсий кўрсаткичлари, $M\pm m$

Кўрсаткичлар	Назоратгуруҳи, n=15	КЧАЯК кузатилган аёллар, n=102
CD25+-хужайралар, %	20,67±0,97	24,20±0,47*↑
CD25+-хужайралар, 1 мкл қонда	367±17	412±8*↑
CD95+-хужайралар, %	26,63±0,51	23,73±0,37*↓
CD95+-хужайралар, 1 мкл қонда	473±9	404±6*↓
CD16+-хужайралар, %	12,70±0,50	25,63±0,37*↑
CD16+-хужайралар, 1 мкл қонда	226±9	436±6*↑

Эслатма: * - назоратгуруҳимаълумотларига нисбатан фарқлари ишончлилиги; ↑, ↓ - назоратгуруҳиганисбатан ўзгаришлар йўналиши.

Шундай қилиб, CD25+- ва CD95+-хужайралар нисбий ва мутлоқ миқдорлари турли йўналишларда ўзгаргани билан изоҳланди. КЧАЯК кузатилган аёлларда CD25+-хужайралар нисбий ва мутлоқ миқдори соғлом аёлларга нисбатан (назорат гуруҳи) кам миқдорда бўлса ҳам, аммо ишонарли ошган бўлса, CD95+-хужайралар ушбу кўрсаткичларида унинг тескараси бўлди, ушбу хужайралар ўртача миқдори камайгани қайд этилди. Хар иккала ҳолат бемор аёллар организмида юзага келган патологик ҳолат иммун тизим хужайраларига таъсир этиб, улар пролиферацияси ва дифференциациясига салбий таъсир қилгани аниқланди. Худди шундай хусусият CD16+-хужайраларда кузатилди. Улар ўртача миқдори кескин ошиши (1,93-2,02 мартага) ушбу хужайраларнинг иммун жавобда ўрни катталигини кўрсатди.

Бошқа иммунокомпетент хужайралар қатори бемор аёллар париферик қонида CD38+-хужайралар ва CD23+-хужайралар нисбий ва миқдорий кўрсаткичларини аниқлаш ҳам кизиқиш уйғотди.

Олинган натижалар шуни кўрсатдики, КЧАЯК ташҳисланган аёлларда CD38+-хужайраларнинг нисбий миқдори назорат гуруҳи параметрларига нисбатан 1,27 мартага ишонарли даражада ($P<0,05$) ошгани аниқланди. Мутлоқ кўрсаткичлар бўйича ҳам шу тенденция сақланиб қолди (тафовут 1,21 мартага тенг, $P<0,05$).

Шунга ўхшаш натижалар CD23+-хужайралар нисбий ва мутлоқ миқдорлари аниқланганда ҳам кузатилди. Ушбу хужайралар нисбий ва мутлоқ миқдори бемор аёлларда соғлом аёлларга (назорат гуруҳи) нисбатан кўпайгани билан тавсифланди. Нисбий кўрсаткичлар 1,86 ва мутлоқ параметрлар 1,78 мартага фарқ қилганини ҳамда хар иккала ҳолатда ҳам кўрсаткичлар ишонарли ($P<0,001$) ошганини эътироф этиб ўтиш жоиз.

Шундай қилиб, КЧАЯК ташҳисланган аёлларда яллиғланиш жараёни патогенезида бевосита иштирок этувчи CD38+-хужайралар ва юзасида Ig га рецептор тутувчи CD23+-хужайралар нисбий ва мутлоқ миқдорлари назорат гуруҳига киритилган соғлом аёллар кўрсаткичларидан ишонарли юқори бўлди, ушбу тафовут нисбий миқдорларда 1,27 ва 1,86 мартага, мутлоқ параметрлар бўйича 1,21 ва 1,78 мартага тенг бўлди ($P<0,05$ - $P<0,001$). Ушбу хужайраларнинг бемор аёллар қонида ошиши иммун тизими фаоллашганидан, яллиғланиш жараёнида уларнинг фаол иштирок этаётганидан, шу билан бирга организмдаги аллергик фон, CD38+- ва CD23+-хужайралар дифференциацияси кучайганидан далолатдир. Ушбу ҳолатлар организм иммун тизимининг зўриқиш билан фаолият кўрсатаётганининг нишонасидир. Биз ушбу кўрсаткич КЧАЯК да яллиғланиш жараёнининг даражасини аниқлашга имкон берувчи прогностик мезон сифатида ҳам тавсия этамиз.

Хулосалар.

1. КЧАЯК кузатилган бемор аёллар организми иммун тизимида стационарга тушган 1-2-кунларда лейкоцитлар миқдори назорат гуруҳи кўрсаткичларига нисбатан ишонарли юқори бўлди, лимфоцитлар нисбий кўрсаткичлари пасайиши кузатилди.

2. Т-лимфоцитлар миқдорий камайиши бемор аёллар иммун тизимида Т-иммунодефицит ривожланганлигини кўрсатди, CD4+-хужайраларнинг назорат гуруҳига нисбатан ишонарли пасайиши ва CD8+-хужайраларнинг ишонарли равишда кўпайиши иммун тизими фаолиятида сезиларли зўриқиш борлигидан далолат берди. ИРИ нинг назорат гуруҳига нисбатан ишонарли пасайиши иккиламчи иммунодефицит ривожланишининг асосий мезонларидан бири сифатида талқин этилди.

3. CD25+- ва CD95+-хужайралар нисбий ва мутлоқ миқдорлари турли йўналишларда ўзгарди. КЧАЯК кузатилган аёлларда CD25+-хужайралар миқдори соғлом аёлларга нисбатан ишонарли ошган бўлса, CD95+-хужайралар ўртача миқдори камайгани қайд этилди. Шундай хусусият CD16+-хужайраларда ҳам кузатилди. Улар ўртача миқдори ишонарли ошиши (1,93-2,02 мартага) ушбу хужайраларнинг иммун жавобда ўрни катталигини кўрсатди.

4. КЧАЯК ташҳисланган аёлларда CD38+-хужайралар ва юзасида Ig га рецептор тутувчи CD23+-хужайралар нисбий ва мутлоқ миқдорлари назорат гуруҳига киритилган соғлом аёллар кўрсаткичларидан ишонарли юқори бўлди, ушбу тафовут нисбий миқдорларда 1,27 ва 1,86 мартага, мутлоқ параметрлар бўйича 1,21 ва 1,78 мартага тенг бўлди.

REFERENCES / СНОСКИ / ИҚТИБОСЛАР:

1. Мустафаева Ф.А., Ихтиярова Г.А., Завкибекова Т.К. Прогнозирование специфических иммуноглобулинов к антигенам этиологических агентов при воспалительных заболеваниях органов малого таза у женщин // Проблемы биологии и медицины. – Самарқанд, 2021. - №1(125). - С.54-58 (14.00.00, №19).
2. Буралкина Н.А., Каткова А.С., Арутюнова Е.Э., Жорова В.Е., Батырова З.К., Власова Г.А. Воспалительные заболевания органов малого таза: патогенетические аспекты, диагностика, клиника, лечение (обзор литературы) // Гинекология. – 2018. - № 20 (3). – С.12-15.
3. Бутова Н.А., Солтыс П.А., Жаркин Н.А., Селихова М.С., Свиридова Н.И., Белан Э.Б. Динамика сыровоточного уровня провоспалительных цитокинов у пациенток с острыми воспалительными заболеваниями органов малого таза на ранних сроках консервативного лечения // Инфекция и иммунитет. - 2019. - Т. 9. - №3-4. - С.612–616.
4. Доброхотова Ю.Э., Бондаренко К.Р., Дворников А.С. Современные представления о воспалительных заболеваниях органов малого таза: обзор литературы // Гинекология. – 2016. - № 18 (3). – С.18-22.
5. Зайнетдинова Л.Ф., Телешева Л.Ф., Коряушкина А.В. Особенности местного иммунитета у женщин с эндометриозом и генитальной инфекцией // Инфекция и иммунитет. - 2020. - Т.10. - № 1. - С.145-158.

6. Калимолдаева С.Б., Нурадилова Д.М., Карамендина З.Н. Показатели иммунологической реактивности у женщин с воспалительными заболеваниями органов малого таза // Вестник Казанского НМУ. - 2012. - №2. - С.272-274.
7. Колесникова Н.В., Чудилова Г.А., Ломтатидзе Л.В., Филиппов Е.Ф., Ковалева С.В., Крутова В.А., Сторожук А.П. Особенности иммунного статуса женщин репродуктивного возраста с генитальными инфекционно-воспалительными процессами // Кубанский научный медицинский вестник. – 2017. - №24(6). – С.65-70.
8. Нуралиев Н.А., Рахманова С.С., Исмаилов Б.А. Иммунология. Маъруза матнлари тўплами // Ўқув қўлланмаси. – Урганч, 2010. – 61 б.
9. Пестрикова Т.Ю., Юрасов И.В., Юрасова Е.А. Воспалительные заболевания органов малого таза: современные тренды диагностики и терапии(обзор литературы) // Гинекология. – 2018. – Т. 20. - № 6. – С.35-41.
10. Рыбалка А.Н., Сулима А.Н., Давыдова А.А., Яковчук Е.К., Аникин С.С. Особенности экспрессии провоспалительных цитокинов в ткани тазовых спаек у женщин с хроническими воспалительными заболеваниями органов малого таза // Juvenisscientia. – 2016. - №3. - С.27-31.
11. Тимошков М.В., Рыбка Е.В. Возможности патогенетической биорегуляционной терапии при воспалительных заболеваниях органов малого таза // Здоровье женщины. – 2014. - №4 (90). - С.114-116.
12. Baturin V.A., Boshyan R.O. The immune status of out-patient women of reproductive age with pelvic inflammatory disease // Medical News of North Caucasus. - 2018. - N13(3). - P.493-496.
13. Di Pietro C., Cicinelli E., Guglielmino M.R., Ragusa M., Farina M., Palumbo M.A., Cianci A. Altered transcriptional regulation of cytokines, growth factors, and apoptotic proteins in the endometrium of infertile women with chronic endometritis // American journal of reproductive immunology. – 2013. - N69(5). – P.509-517.
14. Spain J., Rheinboldt M. MDCT of pelvic inflammatory disease: a review of the pathophysiology, gamut of imaging findings? And treatment // EmergRadiol. - 2017. - N 24(1). - P.87-93.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 7, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 7, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000